

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

IG

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 1

VOLUMEN X
JUNIO 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Junio 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Junio 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Reflexiones críticas sobre los ejercicios de poder en la interacción docente-estudiante

Giovanny Stiven Ramírez Mejía

Licenciado en Lengua Castellana por la Universidad de San Buenaventura (2016), Magíster en Educación por la Universidad de Medellín (2018) y actualmente cursa un Doctorado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Investigación, Evaluación y Formulación de Proyectos Educativos en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit) en Panamá.

Correo Electrónico: ramirezgiovanny.est@umecit.edu.pa

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2215-0805>

CRITICAL REFLECTIONS ON POWER EXERCISES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

ABSTRACT: This article addresses the issue of teacher power in schools from a critical and transformative perspective. It draws on the theories of Michel Foucault (1975) and Paulo Freire (1970) to understand the power dynamics operating in the educational field and their impact on the formation of identities and relationships within the school system. Through an empirical study conducted at the Felix Henao Botero Educational Institution in Medellín, Colombia, various manifestations of power were identified, such as clearly defined roles of authority, processes of negotiation and redistribution of power, and the importance of student empowerment. Additionally, strategies for a more inclusive and equitable pedagogical practice are highlighted. The article emphasizes the importance of promoting student participation, critical reflection, and empowerment as ways to transform relationships in schools and contribute to a more democratic and liberating education.

KEYWORDS: Education, power, phenomenology

REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE OS EXERCÍCIOS DE PODER NA INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO

RESUMO: Este artigo aborda o tema do poder do professor na escola a partir de uma perspectiva crítica e transformadora. Parte-se das teorias de Michel Foucault (1975) e Paulo Freire (1970) para compreender as dinâmicas de poder que operam no contexto educacional e seu impacto na formação de identidades e relações dentro do sistema escolar. Por meio de um estudo empírico realizado na Instituição Educativa Felix Henao Botero em Medellín, Colômbia, foram identificadas diversas manifestações de poder, como papéis de autoridade claramente definidos, processos de negociação e redistribuição do poder, e a importância do empoderamento estudantil. Além disso, são destacadas estratégias para uma prática pedagógica mais inclusiva e equitativa. O artigo ressalta a importância de promover a participação estudantil, a reflexão crítica e o empoderamento como caminhos para transformar as relações na escola e contribuir para uma educação mais democrática e libertadora.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, poder, fenomenologia.

RÉFLEXIONS CRITIQUES SUR LES EXERCICES DE POUVOIR DANS L'INTERACTION ENSEIGNANT-ÉTUDIANT

RÉSUMÉ: Cet article aborde le thème du pouvoir de l'enseignant dans l'école d'un point de vue critique et transformateur. Il s'appuie sur les théories de Michel Foucault (1975) et Paulo Freire (1970) pour comprendre les dynamiques de pouvoir qui opèrent dans le domaine éducatif et leur impact sur la formation des identités et des relations au sein du système scolaire. À travers une étude empirique menée à l'Institution Éducative Felix Henao Botero à Medellín, en Colombie, diverses manifestations de pouvoir ont été identifiées, telles que des rôles d'autorité clairement définis, des processus de négociation et de redistribution du pouvoir, ainsi que l'importance de l'autonomisation des étudiants. De plus, des stratégies sont mises en avant pour une pratique pédagogique plus inclusive et équitable. L'article souligne l'importance de promouvoir la participation des étudiants, la réflexion critique et l'autonomisation comme moyens de transformer les relations à l'école et de contribuer à une éducation plus démocratique et libératrice.

MOTS-CLÉ: Éducation, pouvoir, phénoménologie.

RESUMEN: Este artículo aborda el tema del poder docente en la escuela desde una perspectiva crítica y transformadora. Se parte de las teorías de Michel Foucault (1975) y Paulo Freire (1970) para comprender las dinámicas de poder que operan en el ámbito educativo y su impacto en la formación de identidades y relaciones dentro del sistema escolar. A través de un estudio empírico realizado en la Institución Educativa Felix Henao Botero en Medellín, Colombia, se identificaron diversas manifestaciones de poder, tales como roles de autoridad claramente definidos, procesos de negociación y redistribución del poder, y la importancia del empoderamiento estudiantil. Además, se destacan estrategias para una práctica pedagógica más inclusiva y equitativa. El artículo resalta la importancia de promover la participación estudiantil, la reflexión crítica y el empoderamiento como vías para transformar las relaciones en la escuela y contribuir a una educación más democrática y liberadora.

PALABRAS CLAVE: Educación, poder, fenomenología

Introducción

En el ámbito educativo, el papel del docente como agente de poder es fundamental para moldear experiencias significativas de aprendizaje y desarrollo en los estudiantes. No obstante, el ejercicio del poder docente puede ser una espada de doble filo: mientras puede guiar y estructurar el aprendizaje, también puede perpetuar desigualdades y dinámicas autoritarias. La problemática radica en cómo se maneja este poder en el contexto escolar y en las implicaciones que tiene para la formación integral de los estudiantes.

Michel Foucault, en su obra "Vigilar y Castigar" (1975), introduce el concepto de poder disciplinario, destacando cómo las instituciones educativas son espacios donde se ejerce este poder de manera sutil pero efectiva, regulando comportamientos y moldeando identidades. Foucault argumenta que las escuelas, como otras instituciones sociales, funcionan como mecanismos de control que internalizan la disciplina en los individuos.

Por otro lado, Paulo Freire (1970) invita a reflexionar sobre el poder liberador del educador, que trasciende la mera transmisión de conocimientos para promover la conciencia crítica y la emancipación de los estudiantes. Freire plantea que la educación debe

ser un acto de liberación, donde se fomente el diálogo y la participación activa, contrarrestando así las dinámicas opresivas tradicionales.

El estado del arte en la investigación sobre el poder docente ha evolucionado, integrando perspectivas críticas y transformadoras. Estudios recientes, como los de Trowler (2010), subrayan la importancia de estrategias de empoderamiento estudiantil que fomenten la participación activa y el sentido de autonomía entre los estudiantes, lo que contrarresta las dinámicas de poder autoritarias. Estas estrategias encuentran resonancia en las propuestas de Freire, quien aboga por un enfoque educativo que empodere a los estudiantes y promueva su desarrollo integral.

En este contexto, el presente artículo se sumerge en un análisis detallado del poder docente en la escuela, tomando como referencia la Institución Educativa Félix Henao Botero y sus sedes en la Comuna 8 de Medellín. A través de una investigación fundamentada en la teoría crítica de Freire, el análisis foucaultiano del poder y las experiencias prácticas de empoderamiento estudiantil, se busca comprender cómo el poder docente se manifiesta, se negocia y se transforma en el día a día escolar.

En este sentido, no solo se aspira a describir las dinámicas de poder en la escuela, sino también a proponer estrategias concretas para un ejercicio de poder docente que favorezca la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. La participación estudiantil se considera crucial para el desarrollo de un ambiente educativo inclusivo, donde cada voz sea escuchada y valorada. A través de metodologías participativas, se busca que los estudiantes no solo reciban conocimiento, sino que también se conviertan en co-creadores del mismo, promoviendo un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida en su proceso educativo.

Fundamentación teórica

Este estudio se adentra en las complejas dinámicas de poder en el contexto educativo, examinando cómo se construyen, se manifiestan y pueden ser transformadas dentro de las instituciones educativas. Al integrar las perspectivas teóricas de Michel Foucault (1975), Edmund Husserl (1901), Paulo Freire (1968) y Martin Heidegger (1927), este trabajo busca explorar y reinterpretar los roles tradicionales del poder en la educación, proporcionando un marco que no solo describe estos procesos, sino que también propone vías para su transformación. Estos pensadores han sido seleccionados por su profunda influencia en la comprensión contemporánea de las estructuras sociales y educativas, asegurando la relevancia y credibilidad de las teorías empleadas.

Michel Foucault, conocido por su análisis crítico de

las relaciones de poder a través de sus estudios sobre sistemas penales y educativos, proporciona una base para entender las formas en que el poder se ejerce y regula dentro de las escuelas (Foucault, 1975). Sus conceptos de vigilancia y disciplina son cruciales para analizar cómo las prácticas pedagógicas pueden perpetuar ciertas dinámicas de poder.

Por otro lado, la fenomenología de Edmund Husserl (1901) permite una inmersión en las experiencias subjetivas de los actores educativos, explorando cómo las percepciones y sensaciones individuales informan y son formadas por estructuras de poder (Husserl, 1980). Esta aproximación se centra en la vivencia interna, ofreciendo una perspectiva que complementa el análisis más estructural de Foucault.

Como argumenta Paulo Freire (1968), a través de su pedagogía del oprimido, enfatiza la necesidad de una educación que empodere y libere, proponiendo que la educación puede y debe ser un medio de lucha contra las opresiones inherentes en las dinámicas de poder educativo (Freire, 1970). Su visión ofrece prácticas pedagógicas que no solo interpretan, sino que activamente desafían y transforman las relaciones de poder.

La hermenéutica de Martin Heidegger (1927) proporciona herramientas para interpretar y comprender los significados subyacentes en las prácticas y discursos educativos, permitiendo una evaluación crítica de cómo las tradiciones y el lenguaje influyen la perpetuación de estructuras de poder.

A través de su enfoque hermenéutico, se invita a reflexionar sobre cómo las interpretaciones y los significados atribuidos a las prácticas educativas pueden consolidar o desafiar las jerarquías existentes. Esta perspectiva ayuda a develar los mecanismos mediante los cuales el lenguaje y las tradiciones educativas no solo reflejan, sino también refuerzan, las relaciones de poder establecidas dentro de la escuela.

La integración de estas teorías proporciona un enfoque multidimensional para abordar las complejas interacciones entre educación y poder, subrayando tanto la comprensión profunda como la transformación activa de las prácticas educativas. Este marco teórico no solo revela los mecanismos mediante los cuales el poder se manifiesta en los entornos educativos, sino que además resalta el potencial emancipador de la educación, uniendo el análisis crítico con propuestas concretas para la práctica pedagógica.

Métodos

Diseño de la Investigación

Este artículo es el resultado de una investigación doctoral realizada para obtener el título de Doctor en Educación en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit) en Panamá. El estudio se enfoca en la gerencia educativa y explora las dinámicas críticas del poder del docente en la Institución Educativa Félix Henao Botero. El objetivo principal es analizar cómo estas dinámicas afectan la formación y el comportamiento de estudiantes y docentes, destacando la necesidad de una investigación detallada que examine cómo se manifiesta y se gestiona este poder para promover un entorno educativo más inclusivo y equitativo.

Para profundizar en la comprensión de estas dinámicas de poder, se adoptó un diseño metodológico que combina métodos fenomenológico y hermenéutico, seleccionados por su capacidad para explorar las experiencias subjetivas y los contextos interpretativos dentro del ámbito educativo (Johnson & Christensen, 2020). Esta combinación metodológica permite abordar las dinámicas de poder desde una perspectiva que valora tanto la experiencia vivida como su interpretación dentro de estructuras culturales y discursivas más amplias.

El método fenomenológico se utilizó para captar las percepciones y emociones de docentes y estudiantes relacionadas con el poder y la autoridad, revelando cómo los actores educativos experimentan el poder de manera directa y personal (Husserl, 1980). Este enfoque es esencial para identificar aspectos ocultos de las relaciones de poder que podrían pasarse por alto con métodos más descriptivos. Por otro lado, el método hermenéutico permitió interpretar el significado de los discursos y textos relacionados con las prácticas educativas, ayudando a entender cómo estas prácticas influyen y son influenciadas por las dinámicas de poder (Gadamer, 2013).

La metodología central del estudio incluyó un análisis documental exhaustivo. Este método se centró en las actas de comités de convivencia y los registros de observadores de los estudiantes, documentos que contienen datos cruciales sobre las interacciones cotidianas y las decisiones administrativas en la escuela. Este análisis proporcionó una visión detallada de cómo se institucionalizan y practican las dinámicas de poder dentro del sistema educativo, complementando así los datos obtenidos a través de observación participante y entrevistas semi-estructuradas.

El estudio cumplió con rigurosos estándares de confidencialidad y consentimiento informado para proteger a los participantes, asegurando que todos los procedimientos fueran revisados y aprobados por un comité de ética

institucional (American Psychological Association, 2021). El principal objetivo de esta investigación fue explorar y analizar cómo el poder del docente impacta en la formación educativa y el desarrollo integral de los estudiantes, buscando contribuir significativamente al campo de la educación con recomendaciones para mejorar la gestión del poder en las escuelas.

Unidades de estudio

En el ámbito de la investigación cualitativa, se utiliza el concepto de unidades de estudio para referirse a los individuos, eventos o elementos que comparten características específicas de interés para el investigador. Hernández, Fernández y Baptista (2014) describen estas unidades como “el conjunto total de casos que se ajustan a ciertas especificaciones”. Esta perspectiva resalta la necesidad de una selección meticulosa de las unidades de estudio, basada en criterios definidos con anticipación por el investigador.

El foco de este estudio se centra en la comunidad de estudiantes y docentes de la Institución Educativa Félix Henao Botero, que cuenta con tres sedes en el barrio Caicedo. Estas sedes están distribuidas en lugares cercanos entre sí en la comuna 8, pero con unidades de estudio que varían ligeramente al permitir la congregación de estudiantes de tres sectores de la comuna mencionada. Aun así, se encuentran inscritas dentro del tejido urbano de la ciudad de Medellín. Dicha institución, una entidad pública que ofrece educación desde el nivel primario hasta el secundario, se distingue por atender a una diversidad estudiantil procedente de distintas comunidades de la localidad. Las sedes de la institución se sitúan en zonas urbanas que reflejan un espectro amplio de realidades socioeconómicas y culturales, dentro de las cuales se desenvuelve la experiencia educativa.

Las unidades de estudio incluyen a todos los inscritos en la institución para el año académico 2024, abarcando una gama de edades, grados y niveles educativos. Estos estudiantes provienen de variados contextos socioeconómicos, étnicos y culturales, reflejando la diversidad demográfica atendida por la institución. La sede principal alberga a 540 estudiantes, la sede República del Perú a 250 estudiantes y la sede Miguel de Aguinaga a 150 estudiantes.

En paralelo, el cuerpo docente comprende a todos aquellos dedicados a la educación y guía de los estudiantes durante el periodo de estudio. Esto engloba a educadores de diversas disciplinas y niveles, así como al personal directivo y administrativo implicado en la dirección de la institución. Los docentes, con sus vastos conocimientos y experiencias, son clave para entender las dinámicas de poder en el ámbito educativo, ofreciendo valiosas pers-

pectivas derivadas de su práctica pedagógica y la interacción cotidiana con los estudiantes.

La selección de estas unidades de estudio se basa en su relevancia y accesibilidad para el estudio, así como en la representatividad de la institución dentro del contexto educativo local. Al incluir a estudiantes y docentes de la Institución Educativa Félix Henao Botero y sus respectivas sedes, el estudio pretende explorar un amplio espectro de experiencias y puntos de vista sobre las relaciones de poder en el entorno educativo, enriqueciendo la comprensión de este fenómeno.

Cabe señalar que, aunque el estudio se centra en la Institución Educativa Félix Henao Botero y sus sedes, los resultados y conclusiones podrían tener aplicaciones más generales en el ámbito educativo y en la formulación de políticas educativas en contextos similares. Este proyecto aspira a ampliar el conocimiento sobre las dinámicas de poder en la educación y a proporcionar insights que puedan guiar hacia prácticas pedagógicas más inclusivas y equitativas en otras entidades educativas.

Sujetos de la investigación

En esta investigación cualitativa, los sujetos de la investigación se refieren a las unidades de estudio seleccionadas para la observación y el análisis, con el propósito de explorar y describir las dinámicas de poder en el ámbito educativo. Como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014), es crucial elegir sujetos que reflejen la diversidad y riqueza de experiencias dentro del contexto estudiado, permitiendo así obtener conclusiones detalladas y contextualizadas.

Este estudio se centró en las dinámicas de poder en el ámbito educativo de la Institución Educativa Félix Henao Botero en Medellín. Los sujetos de la investigación fueron cuidadosamente seleccionados para capturar la diversidad y riqueza de experiencias dentro de la institución y sus sedes. Se utilizó un muestreo no probabilístico para asegurar la representatividad y profundidad de los datos. Los sujetos comprendieron:

Estudiantes: Se seleccionaron 60 estudiantes, estratificados por grado educativo y edad, abarcando desde la educación primaria hasta la secundaria, para asegurar una representación equitativa de las diferentes etapas educativas. Esto incluyó, de manera proporcional, estudiantes de distintos contextos socioeconómicos, étnicos y culturales, reflejando la diversidad de la población estudiantil de la institución.

Docentes: Los sujetos incluyeron a 20 docentes de varias disciplinas y niveles educativos, así como a 5 miembros del personal directivo y administrativo. Estos sujetos

fueron seleccionados para obtener una visión comprensiva de las prácticas pedagógicas y las dinámicas de poder desde la perspectiva del personal educativo.

La selección de los sujetos de la investigación siguió un criterio de proporcionalidad y representatividad, empleando técnicas de muestreo no probabilístico para aquellos segmentos donde fue necesario un enfoque más dirigido, como en el caso de personal directivo específico o grupos focales con estudiantes de interés particular. Esta investigación cualitativa aseguró que los sujetos reflejaran fielmente las variadas dimensiones y experiencias presentes en la Institución Educativa Félix Henao Botero, permitiendo así una exploración profunda y detallada de las relaciones de poder en el contexto educativo.

Contexto de la Investigación

El estudio se desarrolló en el entorno natural de la Institución Educativa Félix Henao Botero y sus tres sedes ubicadas en la comuna 8 de Medellín, Colombia, abarcando aulas, espacios comunes y eventos educativos. Este ambiente auténtico proporcionó el escenario ideal para observar y analizar las dinámicas de poder en situaciones cotidianas de interacción entre los actores educativos, como son las clases, reuniones, actividades extracurriculares y relaciones institucionales. La observación en estos diversos contextos permitió captar una amplia gama de expresiones de poder y autoridad, cruciales para un entendimiento integral de las interacciones y las estructuras de poder dentro del sistema educativo.

Además, el desarrollo organizacional promueve una cultura de participación y colaboración. Involucrar a todos los miembros de la organización en el proceso de toma de decisiones no solo fomenta una mayor diversidad de ideas y perspectivas, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida.

Análisis de los Datos

Para el análisis de los datos cualitativos recogidos mediante entrevistas, observación y análisis documental, se emplearon técnicas de codificación abierta y axial siguiendo los principios de la teoría fundamentada (Charmaz, 2014). El uso del software especializado Atlas.ti permitió organizar, codificar y categorizar los datos de manera eficiente, facilitando la identificación de patrones recurrentes, temas emergentes y relaciones significativas en las narrativas de los participantes.

Esta metodología cualitativa se centró en captar las percepciones y experiencias directas de los actores educativos, revelando cómo las dinámicas de poder se ma-

nifiestan y operan en el contexto escolar. La codificación abierta permitió explorar libremente los datos sin imponer categorías predefinidas, mientras que la codificación axial ayudó a establecer conexiones entre las categorías emergentes, proporcionando una estructura coherente al análisis.

Además, los hallazgos cualitativos se enriquecieron con un análisis descriptivo de variables sociodemográficas, como edad, género, rol educativo y experiencia. Este análisis permitió una comprensión más profunda de cómo las dinámicas de poder interactúan con estos factores, revelando matices importantes en el entorno educativo.

Este enfoque cualitativo integral, que combina la profundidad de los métodos cualitativos con la precisión descriptiva del análisis sociodemográfico, proporcionó una comprensión rica y matizada del contexto de la investigación y de las fuerzas en juego. Al abordar tanto las experiencias subjetivas como los contextos estructurales, se logró un análisis holístico de las dinámicas de poder en la escuela.

Resultados

Los resultados de la investigación revelaron diversas dinámicas de poder en el contexto escolar de la Institución Educativa Felix Henao Botero y sus sedes, destacando aspectos significativos que influyen en las relaciones entre docentes, estudiantes y directivos. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes:

1. **Roles de Poder:** Se identificaron roles de poder claramente definidos dentro del ámbito educativo. Los docentes ejercen autoridad en términos de enseñanza y disciplina, mientras que los directivos tienen roles de liderazgo y toma de decisiones. Los estudiantes, por su parte, experimentan diferentes niveles de poder en función de su participación activa en el proceso educativo.
2. **Negociación de Poder:** Se observó un proceso constante de negociación y redistribución de poder entre los actores educativos. Las interacciones en el aula y en el entorno escolar reflejan un dinamismo en las relaciones de poder, donde se negocian roles, responsabilidades y expectativas.
3. **Empoderamiento Estudiantil:** Surgió la importancia del empoderamiento estudiantil como un factor clave en la dinámica de poder. Los estudiantes que se sienten capacitados para participar en decisiones académicas y asumir responsabilidades tienden a tener una mayor influencia

en el proceso educativo y en la construcción de su propio aprendizaje.

4. **Discursos de Poder:** Los discursos institucionales y pedagógicos también juegan un papel crucial en la configuración de las relaciones de poder. Se identificaron discursos de autoridad, inclusión, participación y resistencia, que impactan la forma en que se ejerce y se percibe el poder en la escuela.

Discusión

El análisis realizado en esta investigación revela relaciones significativas entre los hechos observados, las teorías fundamentales y las prácticas educativas en la Institución Educativa Felix Henao Botero y sus sedes. Este estudio resalta cómo las estructuras familiares influyen en el desempeño académico, una idea respaldada por las teorías de Bronfenbrenner (1979) sobre los sistemas ecológicos que afectan el desarrollo del estudiante.

En comunidades educativas de barrios urbanos densamente poblados, como aquellos en la Comuna 8 de Medellín, es común encontrar estudiantes que provienen de familias extensas, donde conviven con abuelos, tíos, primos y otros parientes en espacios reducidos. La literatura sugiere que tales condiciones de vivienda impactan negativamente el bienestar emocional y la capacidad académica de los estudiantes, disminuyendo su capacidad de participación activa en las actividades escolares (Evans, 2006).

La falta de privacidad y el ambiente ajetreado en el hogar generan distracciones y dificultades para concentrarse en el aprendizaje, especialmente en entornos virtuales donde se requiere un alto grado de enfoque. Este aspecto es crucial en la formación educativa, dado que las dinámicas del hogar juegan un papel fundamental en el aprendizaje (Milteer et al., 2012).

Esta situación también se refleja en la atención que los estudiantes reciben de sus familias respecto a su proceso educativo y formativo. Durante la infancia y la educación primaria, las familias suelen estar más involucradas y preocupadas por el desempeño académico de los niños (Hill & Tyson, 2009), proporcionando un apoyo más cercano y constante. Sin embargo, a medida que los estudiantes avanzan hacia la educación secundaria y el bachillerato, esta atención puede disminuir notablemente, dejando a los jóvenes con una sensación de soledad y falta de respaldo en su trayectoria educativa (Boon, 2007). Esto impacta significativamente su motivación y rendimiento académico.

Los aspectos familiares tienen un impacto directo en la dinámica escolar y en la formación integral de los estu-

diantes, lo que abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la importancia del apoyo familiar constante a lo largo de todo el proceso educativo y cómo las instituciones educativas pueden colaborar para mitigar los desafíos que estos estudiantes enfrentan en su entorno familiar.

En el contexto educativo actual, se observa una tendencia preocupante en la percepción de la credibilidad del estudio como proyecto de vida entre los estudiantes. Hay una creciente sensación de desencanto y desconfianza hacia la educación como vehículo para alcanzar metas y construir un futuro sólido. Este fenómeno, descrito en la literatura como “desencanto educativo”, tiene profundas implicaciones para la motivación estudiantil (Arnett, 2000).

La pérdida de credibilidad en el estudio como proyecto de vida está relacionada con diversos factores, entre ellos la falta de relevancia percibida del currículo escolar y la desconexión entre los contenidos académicos y la realidad cotidiana de los estudiantes. La influencia de modelos sociales alternativos que promueven la fama instantánea, el éxito material rápido y la valoración de habilidades no académicas también juega un papel significativo en esta percepción (Twenge, 2006).

Este panorama plantea un desafío importante para las instituciones educativas y los docentes, quienes deben buscar estrategias innovadoras y motivadoras para reavivar la confianza de los estudiantes en el estudio como un proyecto de vida significativo y transformador. Abordar esta percepción negativa y promover una visión más integral y comprometida con la educación será clave para impulsar el desarrollo académico y personal de las nuevas generaciones.

La irrupción de la virtualidad y la proliferación de nuevos modelos sociales, como el ascenso de los youtubers e influencers, han tenido un impacto significativo en la percepción de los estudiantes sobre el proyecto de vida. La valoración de la fama instantánea, el éxito material rápido y la exposición mediática como prototipos sociales deseables está cambiando la forma en que los jóvenes valoran la educación tradicional, considerándola una vía más lenta y menos glamorosa hacia el éxito y el reconocimiento social (Palfrey & Gasser, 2008).

La influencia de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación ha permeado profundamente en la vida de los jóvenes, moldeando sus aspiraciones, expectativas y formas de relacionarse con el mundo. Este fenómeno ha generado una brecha entre las aspiraciones educativas convencionales y las tendencias emergentes que glorifican la inmediatez, la visibilidad pública y la valoración de habilidades no académicas. Boyd (2014) discute cómo estas plataformas digitales reconfiguran la identidad y la interacción social entre los jóvenes, influyendo en su percepción del éxito y la educación.

El desafío radica en cómo la escuela puede adaptarse y dialogar con estos nuevos paradigmas sociales sin perder de vista su rol fundamental como espacio de formación integral y desarrollo de habilidades críticas. Selwyn (2013) sugiere que es necesario explorar estrategias pedagógicas innovadoras que integren la virtualidad de manera constructiva, fomentando la reflexión crítica sobre la influencia de los medios digitales y promoviendo una visión equilibrada del éxito que valore tanto los logros personales como el compromiso con el aprendizaje y la formación continua.

El entorno educativo no está exento de la influencia de redes de ilegalidad y la presencia cada vez más marcada de contenidos pornográficos. Estos fenómenos plantean desafíos significativos en términos de la protección de los estudiantes y la construcción de un ambiente educativo seguro y saludable. Finkelhor et al. (2014) discuten cómo estas exposiciones pueden impactar adversamente el desarrollo psicosocial de los jóvenes y la necesidad de medidas de protección eficaces en el ambiente educativo.

Las redes de ilegalidad, que abarcan desde el tráfico de drogas hasta el reclutamiento de jóvenes para actividades delictivas, representan una amenaza latente en muchas comunidades educativas. Estas redes pueden operar de manera subrepticia, aprovechando vulnerabilidades en la población estudiantil y generando situaciones de riesgo que afectan el desarrollo integral de los jóvenes (Informe Mundial sobre las Drogas, 2020).

Por otro lado, la presencia de la pornografía en la comunidad educativa plantea preocupaciones en términos de la salud mental, el desarrollo sexual saludable y la construcción de relaciones interpersonales basadas en el respeto y la dignidad. El acceso fácil a contenidos pornográficos a través de internet y otras plataformas digitales ha llevado a una exposición temprana y no regulada de los estudiantes a este tipo de material, lo que puede impactar negativamente su percepción de la sexualidad, las relaciones afectivas y la intimidad (Greenfield, 2012).

La escuela se enfrenta al desafío de abordar estas realidades de manera integral, promoviendo la educación en valores, la conciencia crítica sobre los riesgos asociados a las redes de ilegalidad y la pornografía, y la implementación de medidas efectivas para proteger la integridad y el bienestar de los estudiantes (Wolak & Finkelhor, 2013).

En la actualidad, la música y las figuras famosas ejercen una influencia significativa en la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes. Las letras de las canciones, los estilos de vida de los artistas y la imagen que proyectan en los medios de comunicación se convierten en modelos a seguir para muchos estudiantes, moldeando sus aspiraciones, valores y formas de relacionarse con

el mundo. Esta influencia es particularmente notable en géneros populares como el reguetón, el rap y el pop, que a menudo transmiten mensajes y narrativas que impactan profundamente en la percepción de los jóvenes sobre el amor, la sexualidad, el éxito y la identidad. Las letras de estas canciones reflejan estereotipos de género, patrones de consumo y visiones idealizadas de la vida, influenciando así las decisiones y comportamientos de los estudiantes (Click et al., 2013).

Asimismo, las personas famosas, como cantantes, actores, deportistas o influencers en redes sociales, se convierten en referentes de éxito y reconocimiento social para los jóvenes. Sus vidas públicas, marcadas por la fama, la riqueza y el glamour, generan aspiraciones y expectativas poco realistas entre los estudiantes, quienes pueden sentir la presión de alcanzar un estándar de vida basado en la fama y el reconocimiento público (Khamis et al., 2017).

En este contexto, la escuela se enfrenta al desafío de promover una educación crítica y reflexiva que permita a los estudiantes cuestionar los modelos impuestos por la industria del entretenimiento y desarrollar un sentido de identidad y proyecto de vida basado en valores sólidos, el autoconocimiento y el bienestar integral (Giroux, 2011).

La escuela desempeña un papel fundamental como espacio de socialización donde los estudiantes entran en contacto con los discursos dominantes de la sociedad. Estos discursos abarcan desde las normas culturales y valores tradicionales hasta las tendencias actuales en áreas como la tecnología, el consumo y la cultura popular (Bourdieu, 1986). En la escuela, los estudiantes se encuentran con una multiplicidad de discursos que influyen en su percepción del mundo y en la construcción de su identidad. Los programas curriculares, las actividades extracurriculares, las interacciones con los docentes y compañeros, así como el entorno físico y simbólico del plantel educativo, todos contribuyen a la internalización y reproducción de estos discursos (Apple, 2013).

Por ejemplo, la inclusión de ciertos contenidos en el currículo escolar refleja los valores y prioridades de la sociedad, transmitiendo a los estudiantes qué conocimientos y habilidades son considerados importantes y dignos de ser aprendidos. Del mismo modo, las interacciones en el aula y el patio de recreo reflejan dinámicas sociales más amplias, como la jerarquía, la competencia, la cooperación y la diversidad (Willis, 1977).

Asimismo, la escuela actúa como un agente de adaptación, donde los discursos cambiantes de la sociedad se incorporan y reinterpretan constantemente. La introducción de nuevas tecnologías en el aula, la promoción de valores de inclusión y diversidad, y la sensibilización sobre temas sociales emergentes son ejemplos de cómo la escuela se adapta a las demandas y cambios en el entorno

social (Tyack y Tobin, 1994).

Conclusiones

El análisis realizado en esta investigación destaca aspectos cruciales que influyen en la dinámica educativa actual, evidenciando tanto desafíos como oportunidades para la transformación y mejora del sistema educativo. En un contexto de cambios acelerados en los ámbitos tecnológicos, culturales y sociales, las escuelas enfrentan la importante tarea de adaptarse y responder efectivamente a las nuevas demandas de la sociedad.

La escuela debe trascender su papel tradicional como espacio de transmisión de conocimientos académicos, convirtiéndose en un escenario donde se construyen y negocian los discursos de la sociedad. Esta función socializadora y adaptativa subraya la importancia de fomentar una educación crítica que promueva la reflexión, el cuestionamiento y la formación de una identidad autónoma en contraste con los discursos hegemónicos y las presiones sociales.

Un problema crítico identificado es la disminución de la percepción del estudio como un proyecto de vida viable, lo que refleja una crisis de sentido y motivación entre los estudiantes, especialmente en las etapas avanzadas de su educación. Esta desconexión entre los objetivos educativos y las aspiraciones personales puede llevar a un desinterés por el aprendizaje curricular, exacerbado por la influencia de modelos sociales contemporáneos, como los youtubers e influencers, que promueven alternativas de vida aparentemente más atractivas.

Además, las redes de ilegalidad y el acceso a contenidos inapropiados en línea impactan negativamente la sexualidad y la percepción del mundo de los estudiantes. Este fenómeno, junto con la pérdida de fe en la educación por parte de docentes y estudiantes, plantea un escenario complejo en el que las escuelas deben abordar no solo la transmisión de conocimientos, sino también la formación integral de individuos críticos, éticos y comprometidos con su desarrollo personal y el de la sociedad.

La convergencia de múltiples estilos de enseñanza ofrece la posibilidad de innovación y adaptación, pero también enfrenta el desafío de un currículo inflexible y la perpetuación de prácticas obsoletas que no satisfacen las necesidades e intereses actuales de los estudiantes. Esta falta de actualización y flexibilidad en el sistema educativo puede perpetuar discursos y prácticas que no fomentan una educación equitativa, inclusiva y transformadora.

Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de que la escuela funcione como un promotor de prácticas culturales enriquecedoras, mientras también resiste al poder

hegemónico y los sesgos políticos replicados. El desafío reside en encontrar un equilibrio entre la preservación de la identidad cultural y la apertura hacia la diversidad y la crítica constructiva. Es esencial que las instituciones educativas evolucionen para ofrecer un ambiente que no solo eduque, sino que también empodere a los estudiantes para que enfrenten y transformen críticamente su mundo.

Referencias bibliográficas

- Apple, M. W. (2013). Educación y poder. Ediciones Morata.
- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469-480. <https://doi.org/10.1037//0003-066X.55.5.469>
- Bourdieu, P. (1986). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.
- Boyd, D. (2014). Es complicado: Las vidas sociales de los adolescentes en la red. Yale University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). La ecología del desarrollo humano: Experimentos por naturaleza y diseño. Harvard University Press.
- Click, M. A., Lee, H., & Holladay, H. W. (2013). Making monsters: Lady Gaga, fan identification, and social media. *Popular Music and Society*, 36(3), 360-379. <https://doi.org/10.1080/03007766.2013.798546>
- Evans, G. W. (2006). Child development and the physical environment. *Annual Review of Psychology*, 57, 423-451. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190057>
- Finkelhor, D., Turner, H., Shattuck, A., & Hamby, S. (2014). La prevalencia de la exposición infantil a la violencia, el crimen y el abuso: Resultados de la Encuesta Nacional de la Exposición de los Niños a la Violencia. *JAMA Pediatrics*, 168(8), 746-754. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2014.410>
- Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- Gadamer, H. G. (2013). Verdad y método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Ediciones Sígueme.
- Giroux, H. A. (2011). Sobre la pedagogía crítica. Continuum.
- Greenfield, S. (2012). Cambio de mente: Cómo las tecnologías digitales están dejando su marca en nuestro cerebro. Random House.
- Heidegger, M. (1927). Ser y tiempo. Editorial Trotta.
- Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009). La participación parental en la escuela secundaria: Una evaluación meta-analítica de las estrategias que promueven el logro. *Developmental Psychology*, 45(3), 740-763. <https://doi.org/10.1037/a0015362>
- Husserl, E. (1980). Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. Fondo de Cultura Económica.
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2020). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (7th ed.). Sage Publications.
- Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Auto-marca, 'micro-celebridad' y el ascenso de los Influencers en Redes Sociales. *Celebrity Studies*, 8(2), 191-208. <https://doi.org/10.1080/19392397.2016.1218292>
- Milteer, R. M., Ginsburg, K. R., & el Consejo sobre Comunicaciones y Medios. (2012). La importancia del juego en la promoción del desarrollo saludable del niño y el mantenimiento de fuertes vínculos padres-hijo. *Pediatrics*, 129(1), e204-e213. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-2953>
- Palfrey, J., & Gasser, U. (2008). Nativos digitales: Comprensión de la primera generación de nativos digitales. Basic Books.
- Selwyn, N. (2013). Distrusting educational technology: Critical questions for changing times. Routledge.
- Trowler, P. (2010). Student engagement literature review. The Higher Education Academy.
- Twenge, J. M. (2006). Generation me: Why today's young Americans are more confident, assertive, entitled—and more miserable than ever before. Free Press.
- UNODC. (2020). World Drug Report 2020. United Nations Publication.
- Willis, P. (1977). Learning to labour: How working-class kids get working-class jobs. Columbia University Press.
- Wolak, J., & Finkelhor, D. (2013). ¿Hay más depredadores en línea que antes? Un vistazo a los datos. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 25(2), 134-144. <https://doi.org/10.1177/1079063212440687>
- Tyack, D., & Tobin, W. (1994). La "gramática" de la escolarización: ¿Por qué ha sido tan difícil cambiar? *American Educational Research Journal*, 31(3), 453-479. <https://doi.org/10.3102/00028312031003453>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Octubre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Octubre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Rol de los centros de costos y beneficios en la praxis contable moderna** 8
Role of cost and benefit centers in accounting praxis
Rafael Ricardo Espina Pion
- **Fraternidad Interuniversitaria como agente potenciador de ciudadanía mundial para la calidad social** 14
Interuniversity fraternity as an enhancer of global citizenship for social quality
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Daniel Romero
- **Desempeño gerencial para las escuelas primarias bajo el enfoque por competencias** 20
Managerial performance for primary schools under the competency-based approach
Ana Bell Barrera Ruza, Roaxi Carolina Pimienta Chourio, Dubraska M. Cáceres Zambrano
- **Excelencia y creatividad empresarial como pilares en la sostenibilidad y crecimiento organizacional** 27
Excellence and business creativity as pillars for sustainability in organizational growth
Andreina Salazar, Harvin Fernández, Juan Carlos Bracho
- **Gerencia educativa y desempeño docente en educación media general** 36
Educational management and teacher performance in general secondary education
Deinny José Puche Villalobos
- **Desarrollo organizacional y toma de decisiones en la planificación estratégica institucional** 45
Organizational development and decision making in institutional strategic planning
Luis García, Danyelis Báez
- **Gerencia innovativa: retos y oportunidades de la planificación estratégica institucional del futuro** 51
Innovative management: challenges and opportunities of institutional strategic planning of the future
Freddy Diaz, Luzoly Jordan
- **Contabilidad de gestión: una aproximación teórica para decisiones estratégicas y operativas efectivas** 58
Management accounting: a theoretical approach for effective strategic and operational decisions
Ronny Leonardo Olaya Cum, Jhomyra Elizabeth Fernández Guevara, Cristian Javier Ordóñez Cabrera
- **Reflexiones críticas sobre los ejercicios de poder en la interacción docente-estudiante** 65
Critical reflections on power exercises in educational management
Giovanny Stiven Ramírez Mejía
- **Liderazgo transformacional en la gerencia 4.0 Una perspectiva innovadora** 73
Transformational leadership in management 4.0: An innovative perspective
Reynaldo Jiménez, Anarilis Gómez González

Ensayos

- **Plan de mejora continua propuesto para la administración tributaria nacional en Venezuela** 84
Proposed continuous improvement plan for national tax administration in Venezuela
William Pirela Espina
- **Análisis del discurso y análisis crítico en las ciencias de la salud** 91
Analysis and critical analysis of discourse in health sciences
Yessica Torres